

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ»

Уразымбетов Айбек – преподаватель University of Innovation Technologies.

Аннотация: В статье рассматривается важность изучения темы медиаграмотности для общества, степень распространения через интернет-каналы, а также выявления средства манипулирования и методы воздействия на сознание потребителя.

Ключевые слова: Медиаграмотность, медиатекст, медиаобразование, критическое мышление, информационно-коммуникационные технологии.

Annotation: This article examines the importance of studying media literacy for society, the extent of its dissemination through online channels, and the identification of means of manipulation and methods of influencing consumer consciousness.

Key words: Media literacy, media text, media education, critical thinking, information and communication technologies.

В научной литературе существует ряд определений медиаобразования, медиаграмотности и других смежных понятий. Каждый ученый интерпретирует их по-своему вкладывая индивидуальный смысл, но сходство у всех есть.

Медиаграмотность – это уровень медиакультуры, который касается умения пользоваться информационно-коммуникативной техникой, выразить себя и общаться с помощью медиасредств, сознательно воспринимать и критически толковать информацию, отделять реальность от ее виртуальной симуляции, то есть понимать реальность, понимать реальность, понимать реальность отношения, мифы и типы контроля, которые они культивируют [1].

Считается, что медиаобразование связано со всеми видами медиа (печатными, графическими, звуковыми, визуальными и т.п.) и разными технологиями. Она должна дать людям возможность понять, как массовая коммуникация используется в их социумах, научиться использовать медиа в коммуникации с другими людьми; обеспечивает знание того, как:

- анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;
- определять источники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие, культурные интересы, их контекст;
- интерпретировать медиатексты и распространяющие медиа ценности;
- подбирать соответствующие медиа для создания и распространения собственных медиатекстов и приобретения заинтересованной в них аудитории;
- получение возможности свободного доступа к медиа как для восприятия, так и для продукции.

Медиаобразование является частью основных прав каждого гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и права на информацию и является инструментом поддержки демократии.

Медиаобразование определяется как обучение, которое имеет целью развивать медиакомпетентность или как процесс выработки критического отношения к медиа для воспитания социально ответственных людей, которые могут высказать свою точку зрения, получив информацию. То есть, не просто воспринимать информацию, анализировать ее и делать индивидуальные выводы без постороннего влияния. Это позволяет обществу использовать необходимую информацию, анализировать ее, идентифицировать экономические, политические, культурные или социальные процессы, в которых человек заинтересован. Медиаобразование обучает интерпретировать и создавать сообщения, выбирая наиболее удачные для коммуникации медиа. Медиаобразование помогает обществу осуществлять их право на свободу самовыражения и информацию, которая не только способствует личностному развитию, но и помогает увеличить

социальное участие и интерактивность в жизни страны и мира. В этом смысле медиаобразование готовит к демократическому обществу и политическому пониманию. Необходимо развивать медиаобразование как часть концепции обучения на протяжении всей жизни человека [2].

Главные задачи медиа-образования состоят в содействии формированию:

- медиа-иммунитета личности, который делает ее способной противостоять агрессивной медиа-среде, обеспечивает психологическое благополучие при потреблении медиа-продукции, что предполагает медиа-осведомленность, умение выбирать нужную информацию, обходить информационный «мусор», защищаться от потенциально вредных;

- рефлексии и критического мышления как психологических механизмов медиа-грамотности, обеспечивающих сознательное потребление медиа-продукции на основе эффективного ориентирования в медиа-пространстве и осмысления собственных медиа-потребностей, адекватного и разностороннего оценивания содержания и формы информации, ее полноценного и критического толкования;

- способности к медиа-творчеству для компетентного и здорового самовыражения личности и реализации ее жизненных задач, улучшение качества межличностной коммуникации и дружелюбности социальной среды, сети отношений и качества жизни в значимых для личности сообществах;

- специализированных аспектов медиа-культуры: визуальной медиа-культуры (восприятие кино, телевидения), музыкальной медиа-культуры, развитых эстетических вкусов относительно форм искусства, опосредованных масс-медиа, и современных направлений медиа-арта и т.д.

Медиаобразование дошкольное принципиально интегрировано и направлено на сбалансированное эстетическое и интеллектуальное развитие личности ребенка (включая различные формы интеллекта, в частности эмоциональный, социальный и практический интеллект), обеспечивает его

защиту от агрессивной медиа-среды (в том числе от информационного «мусора»), несоответствующих возрастным возможностям психики ребенка информационных воздействий, в частности продукции, содержащей элементы насилия), умение ориентироваться, выбирать и использовать адаптированную в соответствии с возрастными нормами медиапродукцию.

Медиаобразование школьное охватывает интегрированное медиаобразование (использование медиа-дидактики в рамках существующих предметов), специальные учебные курсы, факультативы, кружковое, студийное и другие формы внеклассной работы. Эта форма медиаобразования направлена преимущественно на формирование критического мышления, коммуникационной медиакомпетентности. Важную роль должны играть школьные библиотеки как современные компьютеризированные центры, в которых концентрируется информационно-розыскная деятельность учащихся.

Медиаобразование внешкольное направлено на развитие способов творческого самовыражения личности, должно сопровождать школьное медиа-образование, усиливать его эффект. Базируется преимущественно на деятельности общественных организаций, волонтерских и коммерческих началах, охватывает семейное медиаобразование, используется в рамках психотерапевтической и психологоконсультационной помощи.

Медиаобразование в вузе предполагает подготовку как специалистов для масс-медиа, так и медиа-педагогов и медиа-психологов. Кроме того, медиаобразовательные элементы должны войти в учебные программы цикла профессионально-ориентированной гуманитарной подготовки по другим специальностям в соответствующих им объемах.

«Родительское медиаобразование обеспечивает эффективность медиаобразования семьи как ведущего фактора и социальной среды ранней социализации ребенка, должно стать частью целостной системы медиаобразования, в частности, составляющей психологического блока

подготовки специалистов в вузе, деятельности общественных школ отцовства, центров по работе с семьями и т.д.»).

Медиаобразование взрослых – форма непрерывного образования, основанная на использовании современных информационно-коммуникационных технологий и новейших медиа; обеспечивает выравнивание опыта поколений (в том числе старшего поколения, социализация которого происходила в условиях другой системы масс-медиа), постоянное личностное развитие и повышение квалификации.

Медиаобразование средствами медиа – ведущая форма стихийного медиа-образования детей и взрослых, которая, однако, при соответствующих усилиях может приобретать признаки целенаправленности и конструктивности. Целенаправленное медиа-образование средствами медиа обеспечивается учебными, информационно-аналитическими, информационно развлекательными программами и медиа-проектами, требует повышения качества образовательной медиа-продукции, привлечения к производству и экспертизы качества медиа-продукта профессиональных медиа-педагогов и медиапсихологов.

Выводы. Обзор теорий медиаобразования показал, что они носят фрагментарный характер и не опираются на целостное обобщение современного опыта изучения механизмов действия масс-медиа и достижения ими эффектов, то есть влияния на аудитории.

Между тем понимание закономерностей функционирования массмедиа, звеньев, где возникают шумы, то есть искривление информации, является, на наш взгляд, обязательной составляющей удачного медиаобразования.

Список использованной литературы:

1. Варганова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: глоссарий. - М., - 2003.
2. Баранов О.А. Медиаобразование в школе и в вузе. - Тверь, 2002.
3. Ахметова Л.С. Медиаобразования и медиаграмотности: теория, методология, практика. Uchebnoe posobie. Kaz GU. 2016